

OILAVIY ZO‘RAVONLIKNING PSIXOLOGIK SALOMATLIKKA TA’SIRI

Ismaylova R.N.

Alfraganus universiteti

Jamiyatning eng muhim bo‘g‘ini hisoblangan oilada tarbiya, axloq, ma’naviyat va insonlararo munosabatlar shakllanadi. Afsuski, ayrim hollarda zo‘ravonlikka asoslangan oilaviy munosabatlar yuzaga kelib, oila a‘zolarining jismoniy va ruhiy sog‘lig‘iga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Oilaviy zo‘ravonlik nafaqat oila va uning a‘zolarining shaxsiy hayotiga, balki butun jamiyat taraqqiyotiga ham xavf tug‘diradi. Shu sababli, O‘zbekiston Respublikasida oilaviy zo‘ravonlikka qarshi kurash va uning oldini olish masalasi davlat siyosatining muhim yo‘nalishlaridan biriga aylangan.

Oiladagi zo‘ravonlik bu - oila a‘zosiga qarshi qaratilgan, shaxsiy huquq va imtiyozlarni buzadigan, azob-uqubat va zarar keltiradigan qasddan, kuch ishlatish bo‘lib, qasddan sodir etilishi, kuchlar tengsizligi, huquqlar va shaxslar dahlsizligini buzilishi, azob va og‘riq keltirish bilan xarakterlanadi. [1]

Oiladagi zo‘ravonlikning oldini olishga qaratilgan faol harakatlar amalga oshirilayotgan jarayonda zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan ayollarga psixologik yordam ko‘rsatish va ularning ruhiy sog‘liqlarini tiklash masalasi muhimdir. Chunki oiladagi zo‘ravonlikni boshdan kechirgan ayollarning ruhiy salomatligi jamiyat, oila va oilaviy munosabatlar tizimiga hamda uning samaradorligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Aytish joizki, zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan ayollarda ruhiy va psixosomatik muammolar yuzaga keladi. Bu esa ayolning jismoniy salomatligiga va hatto uning reproduktiv qobiliyatiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Oilada yoki turmush o‘rtog‘i tomonidan sodir etilgan zo‘ravonlikni boshdan kechirishning ruhiy oqibatlarini turli-tuman bo‘lganligi sababli, bu ma’lumotlarni tizimlashtirish va ulardan samarali foydalanish uchun yanada chuqurroq o‘rganish va tushunish talab etiladi.

Oilada ayollarga nisbatan turmush o‘rtog‘i tomonidan ko‘rsatilgan zo‘ravonlik oqibatlarini bevosita (yaqin) va kechiktirilgan oqibatlarga ajratiladi. Bevosita oqibatlar zo‘ravonlikni boshdan kechirishning dastlabki bosqichlarida namoyon bo‘lib, bunda jabrlanuvchi sherigining harakatlari uchun javobgarlikni o‘z zimmasiga oladi. Ayol hammasiga o‘zim aybdorman deb hisoblaydi. Bu yerda qo‘rquv, yolg‘izlik, g‘azab, aybdorlik va uyat hissi, xiyonatga uchrash tuyg‘usi kabi hissiy sohaga tegishli ko‘rinishlar; yuqori xavotirlik, ichki dunyoga berilish, tortinchoqlik, o‘ziga ishonchsizlik, qo‘rqoqlik kabi shaxsiy xususiyatlar kiradi. Kechiktirilgan oqibatlar esa zo‘ravonlikni boshdan kechirgandan so‘ng ma’lum vaqt o‘tgach yuzaga chiqadi. Kechiktirilgan oqibatlariga xavotir, depressiya, uyqu buzilishi, o‘zini past baholash, ijtimoiy ajralish, o‘zi va tanasi xaqida salbiy tasavvur, vahima xurujlari, yangi ijtimoiy

aloqalarni o'rnatish imkoniyatining yo'qligi, jarohatdan keyingi stress buzilishi kabi holatlar kiritiladi.

Zo'ravonlikning eng og'ir psixopatologik oqibatlaridan biri jarohatdan keyingi stress buzilishi (JKSB) hisoblanadi. N.N.Kazimova, Yu.V. Bixoves, Ye.N.Dimova o'z tadqiqotlarida oilaviy zo'ravonlik tajribasining psixotraumatik ta'siri uzaytirilgan va kechiktirilgan xususiyatga ega ekanligini qayd etadilar.[2]

Zamonaviy tadqiqotlarda oilaviy zo'ravonlikda depressiyaga katta e'tibor qaratilib, nafaqat psixogen depressiya, balki uning og'irroq shakllarini ham keltirib chiqarishini e'tirof etadilar. Zo'ravonlik qurbonlarida depressiya qiyin, keskin, ruhiy jarohatlantiruvchi vaziyatning uzoq muddatli ta'siri natijasida yuzaga kelib, qo'shimcha ravishda ruhiy jarohatlar va ruhiy holat zaiflashishiga olib keladi. Bu o'z navbatida ayolning depressiv holatini yanada og'irlashtiradi, agressiv xatti-harakatlar bilan yakunlanadigan nevroitik, o'tkir psixotik kabi psixopatologik sindromlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi.

E.S.Fominix jabrlangan ayolda zo'ravon shaxsga qarshi turish ko'nikmasi yaxshi shakllanmaganligini e'tirof etadi.[3] Bu yerda o'rganilgan nochorlik sindromi, ya'ni jabrlanuvchi "ongli ravishda" munosabatlarda qolib, bu munosabatlardan tashqaridagi hayotdan qo'rqishini ko'rishimiz mumkin. Jabrlanuvchining munosabatlarda qolish istagi ostida odat emas, balki agressor tomonidan qo'llanilishi mumkin bo'lgan harakatlardan qo'rqish, bo'lishi mumkin bo'lgan zo'ravonlikdan "guyoki o'zini asrash" fikri asosiy rol o'ynaydi.

Ijtimoiy aloqalarning yo'qligi, qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi, jamiyat va mehnat faoliyatidan butunlay ajralib qolish ayolda tashlab qo'yilganlik, yolg'izlik va bu muammoni mustaqil hal qila olmaslik his-tuyg'usini paydo qiladi.

Ayolning qadr-qimmatini va o'zini hurmat qilishining pasayishi, o'zini biror kasbiy yoki havaskorlik faoliyatida namoyon qila olmasligi, shuningdek, keyinchalik oilaviy zo'ravonlik muhitida o'sgan va ota-ona hamda turmush o'rtog'i bilan bo'lgan munosabatlarida jarohatli tajriba, bolalarning tarbiyasi va hayotiga salbiy ta'siri zo'ravonlikning ijtimoiy oqibatlari deb hisoblanadi. Bu esa o'z navbatida kelajakda ularning ijtimoiy va shaxsiy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatadi,

Oilaviy zo'ravonlik qurbonlariga yordam berish strategiyasi quyidagilardan iborat:

- yuzaki ta'riflardan asta-sekin o'tish, ayolning hozirgi vaziyatga bo'lgan munosabatini aniqlash, jarohatli tajribani qayta ishlash;

- terapevtik qayta boshdan kechirish va stressdan xalos bo'lish usullarini o'rganishdan o'z munosabatlarini chuqurroq tushunishga, ijobiy munosabat va o'z-o'zini hurmat qilishni oshirishga, o'z hayoti uchun mas'uliyatni rivojlantirishga o'tish;

▪ insonning hissiy holatini tushunish va unga g'amxo'rlik qilishning yangi darajasidan o'z hayotidagi ijobiy o'zgarishlarni mustaqil dasturlash darajasiga ko'tarilish.

Shunday qilib, oiladagi zo'ravonlik jabrlanuvchining psixologik va jismoniy salomatligiga ta'sir qilib, keng ko'lamlı buzilishlar va qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi, bu esa oiladagi zo'ravonlik qurbonining ijtimoiy-psixologik faolligi va o'zining hamda yaqinlarining hayotiga adekvat munosabatlarini tiklash uchun uzoq va chuqur ijtimoiy-psixologik intervensiyani talab qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Волошчук А., Лещинская Б. Оилавий зўравонлик бу нима? мутахассислар учун қўлланма <https://humandoc.pl/wp-content/uploads/2024/10/Przemoc-domowa-co-to-takiego-Poradnik-dla-specjalisto%CC%81w> (дата обращения: 20.08.2025)

2. Казымова Н.Н., Ю.В. Быховец Ю.В., Дымова Е.Н. Психотравмирующие последствия переживания эмоционального насилия женщинами раннего взрослого возраста // <https://cyberleninka.ru/article/n> (дата обращения: 20.08.2025)

3. Фоминых Е. С. Психологические механизмы виктимности // Концепт. – 2014. – № 05 (май). – ART 14132. – 0,4 п. л. – URL: <http://e-koncept.ru/2014/14132.htm>. – Гос. рег. Эл № ФС 77-49965. – ISSN 2304-120X. (дата обращения: 20.08.2025)